

EMPATHIEKAART

Stel de volgende vraag aan je medespeler:

Hoe ben jij met deze situatie omgegaan?

.....

Daarna:

Plaats 1 steen van bovenop je toren terug in je toren op een plek naar keuze. Je mag hiervoor de toren met beide handen vastpakken.

Aventus^{®A}

TOWER
OF
MENTAL
POWER

EMPATHIEKAART

Stel de volgende vraag aan je medespeler:

Heb je hier nog later last van gehad?

.....

Daarna:

Plaats 1 steen van bovenop je toren terug in je toren op een plek naar keuze. Je mag hiervoor de toren met beide handen vastpakken.

Aventus^{®A}

TOWER
OF
MENTAL
POWER

EMPATHIEKAART

Deel je eigen soortgelijke ervaring.

Daarna:

Plaats 2 stenen van bovenop je toren terug in je toren op een plek naar keuze. Je mag hiervoor de toren met beide handen vastpakken.

Aventus^{®A}

TOWER
OF
MENTAL
POWER

EMPATHIEKAART

Deel je eigen soortgelijke ervaring.

Daarna:

Plaats 2 stenen van bovenop je toren terug in je toren op een plek naar keuze. Je mag hiervoor de toren met beide handen vastpakken.

Aventus^{®A}

TOWER
OF
MENTAL
POWER

EMPATHIEKAART

Deel je eigen soortgelijke ervaring.

Daarna:

Plaats 2 stenen van bovenop je toren terug in je toren op een plek naar keuze. Je mag hiervoor de toren met beide handen vastpakken.

Aventus^{®A}

TOWER
OF
MENTAL
POWER

EMPATHIEKAART

Deel je eigen soortgelijke ervaring.

Daarna:

Plaats 2 stenen van bovenop je toren terug in je toren op een plek naar keuze. Je mag hiervoor de toren met beide handen vastpakken.

Aventus^{®A}

TOWER
OF
MENTAL
POWER

EMPATHIEKAART

Deel je eigen soortgelijke ervaring.

Daarna:

Plaats 2 stenen van bovenop je toren terug in je toren op een plek naar keuze. Je mag hiervoor de toren met beide handen vastpakken.

Aventus^{®A}

TOWER
OF
MENTAL
POWER

EMPATHIEKAART

Stel de volgende vraag aan je medespeler:

Wat had jij op dat moment nodig?

.....

Daarna:

Plaats 1 steen van bovenop je toren terug in je toren op een plek naar keuze. Je mag hiervoor de toren met beide handen vastpakken.

Aventus^{®A}

TOWER
OF
MENTAL
POWER

EMPATHIEKAART

Stel de volgende vraag aan je medespeler:

Wat zou je de volgende keer anders doen?

.....

Daarna:

Plaats 1 steen van bovenop je toren terug in je toren op een plek naar keuze. Je mag hiervoor de toren met beide handen vastpakken.

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

EMPATHIEKAART

Stel de volgende vraag aan je medespeler:

Wie of wat heeft jou in deze situatie geholpen?

.....

Daarna:

Plaats 1 steen van bovenop je toren terug in je toren op een plek naar keuze. Je mag hiervoor de toren met beide handen vastpakken.

Aventus^{®A}

TOWER
OF
MENTAL
POWER

EMPATHIEKAART

Deel je eigen soortgelijke ervaring.

Daarna:

Plaats 2 stenen van bovenop je toren terug in je toren op een plek naar keuze. Je mag hiervoor de toren met beide handen vastpakken.

Aventus^{®A}

TOWER
OF
MENTAL
POWER

EMPATHIEKAART

Deel je eigen soortgelijke ervaring.

Daarna:

Plaats 2 stenen van bovenop je toren terug in je toren op een plek naar keuze. Je mag hiervoor de toren met beide handen vastpakken.

Aventus^{®A}

TOWER
OF
MENTAL
POWER

EMPATHIEKAART

Geef aan hoe jij met deze gebeurtenis om zou zijn gegaan.

.....

Daarna:

Plaats 2 stenen van bovenop je toren terug in je toren op een plek naar keuze. Je mag hiervoor de toren met beide handen vastpakken.

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

EMPATHIEKAART

Geef aan hoe jij met deze gebeurtenis om zou zijn gegaan.

.....

Daarna:

Plaats 2 stenen van bovenop je toren terug in je toren op een plek naar keuze. Je mag hiervoor de toren met beide handen vastpakken.

Aventus^{®A}

TOWER
OF
MENTAL
POWER

EMPATHIEKAART

Geef aan hoe jij met deze gebeurtenis om zou zijn gegaan.

.....

Daarna:

Plaats 2 stenen van bovenop je toren terug in je toren op een plek naar keuze. Je mag hiervoor de toren met beide handen vastpakken.

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

EMPATHIEKAART

Geef aan hoe jij met deze gebeurtenis om zou zijn gegaan.

.....

Daarna:

Plaats 2 stenen van bovenop je toren terug in je toren op een plek naar keuze. Je mag hiervoor de toren met beide handen vastpakken.

Aventus^{®A}

TOWER
OF
MENTAL
POWER

EMPATHIEKAART

Stel de volgende vraag aan je medespeler:

Tot welke inzichten ben je gekomen?

.....

Daarna:

Plaats 1 steen van bovenop je toren terug in je toren op een plek naar keuze. Je mag hiervoor de toren met beide handen vastpakken.

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

EMPATHIEKAART

Stel de volgende vraag aan je medespeler:

Is dit iets waar je nu nog steeds mee kan zitten?

.....

Daarna:

Plaats 1 steen van bovenop je toren terug in je toren op een plek naar keuze. Je mag hiervoor de toren met beide handen vastpakken.

Aventus^{®A}

TOWER
OF
MENTAL
POWER

EMPATHIEKAART

Stel de volgende vraag aan je medespeler:

Wat is iets wat jij hierdoor aan anderen mee wilt geven?

.....

Daarna:

Plaats 1 steen van bovenop je toren terug in je toren op een plek naar keuze. Je mag hiervoor de toren met beide handen vastpakken.

Aventus^{®A}

TOWER
OF
MENTAL
POWER

EMPATHIEKAART

Stel de volgende vraag aan je medespeler:

Wat was voor jou een valkuil in dit verhaal?

.....

Daarna:

Plaats 1 steen van bovenop je toren terug in je toren op een plek naar keuze. Je mag hiervoor de toren met beide handen vastpakken.

Aventus^{®A}

TOWER
OF
MENTAL
POWER

EMPATHIEKAART

Stel de volgende vraag aan je medespeler:

Wat was voor jou een sterke kwaliteit in dit verhaal?

.....

Daarna:

Plaats 1 steen van bovenop je toren terug in je toren op een plek naar keuze. Je mag hiervoor de toren met beide handen vastpakken.

Aventus^{®A}

TOWER
OF
MENTAL
POWER